

УДК 616.31-02

DOI 10.5281/zenodo.14177993

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КУРЯЩЕГО

THE INFLUENCE OF ELECTRONIC CIGARETTES ON THE DENTAL STATUS OF A SMOKER

МУХИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

САЛИХОВА ЗИЛЯ АЙРАТОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ДАВЛЯТОВ МАЪРУФ ЗОКИРЖОНОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MUKHIN DANIL ANDREEVICH,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

SALIKHOVA ZILIA AIRATOVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

DAVLIATOV MARUF ZOKIRZHONOVICH,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

KOMELIAGINA NADEZHDA ANATOLIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В данной статье исследуется влияние использования электронных сигарет на слизистую оболочку полости рта, твердые ткани зуба и общее состояние курящего на анализе данных обзора литературы. Рассматривается принцип работы электронных сигарет, изучается химический состав жидкости для их заправки. Приводятся физические и химические свойства, токсикологический эффект компонентов электронной жидкости и клинические проявления острого и хронического отравления ими. Определяются основные симптомы и жалобы, отмечаемые у потребителей электронных сигарет. Обобщается опыт исследований, посвященных проблеме распространения электронных сигарет, раскрывается проблема и причина недостаточно изученного воздействия электронных сигарет. Опровергается идея продвижения электронных сигарет как безопасного аналога горючих сигарет.

This article examines the effect of e-cigarette use on the oral mucosa, hard tooth tissues and the general condition of the smoker based on the analysis of literature review data. The principle of operation of electronic cigarettes is considered, the chemical composition of the liquid for refueling them is studied. The physical and chemical properties, toxicological effect of e-liquid components and clinical manifestations of acute and chronic poisoning by them are given. The main symptoms and complaints noted by consumers of electronic cigarettes are determined. The experience of research on the problem of the spread of electronic

cigarettes is summarized, the problem and the reason for the insufficiently studied effects of electronic cigarettes are revealed. The idea of promoting electronic cigarettes as a safe analogue of combustible cigarettes is refuted.

Ключевые слова: электронные сигареты, вейп, электронная жидкость, никотин, глицерин, пропиленгликоль, акролеин, формальдегид, стоматологический статус.

Key words: electronic cigarettes, vape, e-liquid, nicotine, glycerin, propylene glycol, acrolein, formaldehyde, dental status.

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), более известные как электронные сигареты или вейп (от англ. vapor – испарение, пар) – это довольно разнообразный ряд устройств, родственных традиционным сигаретам, в которых вместо табачного дыма образуется аэрозоль так называемой «электронной жидкости», в состав которой входят собственно никотин в различных концентрациях, пропиленгликоль, глицерин, вода и ароматизаторы [17, с. 31], позволяющие выпускать жидкости с желаемым направлением вкуса и аромата.

Производители ЭСДН рекламируют вейп как менее вредный аналог сигарет, в которых никотин содержится в измельченных листьях и стеблях табака (*Nicotiana tabacum*), которые при использовании сгорают с выделением дыма. Потребителям достаточно легко в это поверить, ведь вред курения для них очевиден. Токсическое, канцерогенное и прочее пагубное воздействие табачного дыма доказано более чем 400-летним опытом человечества и множественными исследованиями. Пропаганда отказа от курения, законы против курения в общественных местах, цензура сцен курения в произведениях искусства старательно создают максимально негативный образ табачных изделий. По сравнению с этим образом электронные сигареты воспринимаются как что-то гораздо более безопасное для употребления (вейпинга), ведь их воздействие на организм еще недостаточно изучено. Именно поэтому первые ЭСДН (2004-2014 гг.) были популярны среди курильщиков или бывших курильщиков, желавших принять необходимую им дозу никотина и вместе с тем уменьшить наносимый своему организму вред, а также сократить денежные расходы и обойти законы о запрете курения в общественных местах. Многие из них пытались таким образом постепенно избавиться от никотиновой зависимости. Однако в последнее время вейп набирает все большую популярность среди молодежи и детей школьного возраста, причем некоторые из них не пробовали до этого горючие сигареты [9].

Доктор Schraufnagel в 2015 году провел исследование, согласно которому 70% пользователей (вейперов) были курильщиками, а 80% считали, что электронные сигареты менее вредны, чем традиционные. Однако его исследование среди молодежи и детей школьного возраста в США показало, что именно они являются наиболее быстрорастущей группой пользователей: за 3 года 25% из них успело попробовать вейп, а количество вейперов среди них выросло 3,1% с до 12%. При этом 9,3% из них никогда не пробовали горючие сигареты [9].

Основными составляющими электронной жидкости являются никотин (встречаются и безникотиновые жидкости), растворители (пропиленгликоль, глицерин) и ароматизаторы (не обязательно). Также в аэрозоле обнаружены карбонильные соединения (формальдегид и ацетальдегид, а также акролеин [12]), летучие органические вещества (ЛОВ), нитрозамины и тяжелые металлы, среди которых есть общепризнанные токсины и канцерогены [17, с. 40].

Никотин является чрезвычайно опасным токсином и аддиктогеном. Кроме его стимулирующего, а в больших дозах и при регулярном употреблении – и угнетающего действия на центральную нервную систему, а также привыкания к нему [6], никотин имеет прямое влияние на ткани полости рта. Показано, что количество функциональных рецепторов никотина,

экспрессируемых нейтрофилами в тканях пародонта, у курильщиков увеличено, а после прекращения курения оно снижается [11]. Кроме того, никотин в малых концентрациях может вызывать гибель нейтрофилов и отрицательно влиять на их миграцию и хемотаксис [13]. Это ингибирующее воздействие на клеточный иммунный ответ может быть критическим при острых воспалениях пародонта.

Физические свойства глицерина находятся в значительной степени под влиянием температуры. Изменение температуры оказывает наиболее выраженное воздействие на вязкость глицерина, которая уменьшается в 280 раз при повышении температуры с 20°C до 120°C [5, С. 30]. Благодаря своим гигроскопическим свойствам, глицерин способен регулировать уровень влажности и нейтрализовать характерный неприятный запах табачного дыма.

Пропиленгликоль представляет собой бесцветную, вязкую и гигроскопичную жидкость со сладковатым вкусом и отсутствием запаха. Он характеризуется низкой летучестью и минимальной токсичностью [16, с. 41].

Наиболее распространенные соотношения компонентов пропиленгликоля (PG) и глицерина (VG) следующие:

- PG – 30% / VG – 70% – дает высокое количество пара при среднем уровне;
- PG – 50% / VG – 50% – дает среднее количество пара при высоком уровне.

Содержание ароматизаторов в данных смесях варьируется в зависимости от рецептуры и может достигать 5%. Состав компонентов жидкости изменяется в соответствии с предпочтениями потребителей, которые условно классифицируются как традиционный, мягкий и крепкий. Эти формулы являются наиболее популярными среди пользователей электронных сигарет, однако некоторые опытные курильщики самостоятельно разрабатывают индивидуальные рецепты жидкостей.

Некоторые потребители отмечают, что увеличение доли глицерина в жидкости приводит к большему объему производимого пара, однако вкусовые и ароматические свойства становятся менее выраженными. Это объясняется тем, что большинство ароматизирующих добавок лучше растворяются в пропиленгликоле или этиловом спирте.

В подростковом возрасте у многих курильщиков происходит первое знакомство с курением, и зависимость от табака формируется значительно быстрее, чем у взрослых. Недавнее исследование доктора Belluzzi J. и его коллег показало, что у лабораторных крыс «подросткового возраста» ацетальдегид и никотин вместе производят гораздо более сильный эффект удовольствия или подкрепления, чем каждое из этих химических веществ по отдельности, причем у зрелых крыс этот эффект выражен слабее. Авторы данного исследования выдвинули гипотезу, что ацетальдегид может играть роль в развитии зависимости от курения: ацетальдегид в той же относительной концентрации, что и в сигаретном дыме, резко усиливает подкрепляющие свойства никотина. Более того, этот эффект связан с возрастом, причем животные-«подростки» гораздо более чувствительны, чем взрослые [15].

Акролеин – это альдегид акриловой кислоты, в нормальных условиях представляющий собой легколетучую жидкость с характерным резким запахом. Пары акролеина обладают сильными лакриматорными свойствами и способны вызывать слезотечение. Потенциальные острые последствия для здоровья: очень опасен при попадании на кожу, в глаза, при проглатывании, вдыхании. Жидкость или аэрозольный туман могут вызвать повреждение тканей, особенно слизистых оболочек глаз, рта и дыхательных путей. Вдыхание аэрозольного тумана может вызвать сильное раздражение дыхательных путей, характеризующееся кашлем, удушьем или одышкой. Сильная передозировка может привести к смерти [8].

Формальдегид – это алифатический альдегид, химически родственный метанолу и муравьиной кислоте, который представляет собой бесцветный газ с резким запахом. Токсичен, дозы в 60-90 мл при приеме внутрь могут быть смертельными. Симптомы отравления вклю-

чают бледность и упадок сил, бессознательное состояние и депрессию, затрудненное дыхание и головную боль, судороги. При остром ингаляционном отравлении формальдегид может вызывать конъюнктивит и острый бронхит, вплоть до отека легких. Признаки поражения центральной нервной системы могут постепенно нарастать, проявляясь в виде головокружения, чувства страха, шаткой походки и судорог. При попадании формальдегида в желудочно-кишечный тракт возможны ожоги слизистых оболочек (жжение и боль в глотке, пищеводе и желудке), рвота с кровавыми массами и диарея. Также могут возникнуть геморрагический нефрит и анурия, а в некоторых случаях – отек гортани и рефлекторная остановка дыхания [2, с. 127; 4]. Формальдегид классифицируется как вероятный канцероген для человека, как указано в списке канцерогенных веществ (ГН 1.1.725-98), с установленной канцерогенностью в экспериментальных моделях на животных [7].

Хроническое воздействие формальдегида сопровождается многообразием клинических симптомов и физиологических нарушений. К наиболее распространенным проявлениям относятся снижение массы тела, различные нарушения пищеварения, психомоторное возбуждение, тремор, атаксия нарушения зрительных функций, интенсивные головные боли, бессонница, выраженные дерматиты. Существует риск развития дерматитов и экзем аллергического генеза, утраты прочности ногтей. Имеется свидетельство о потенциально негативном воздействии формальдегида на репродуктивную систему женщин. В отдельных случаях выявляются случаи бронхиальной астмы, а также органические заболевания нервной системы, такие как таламический синдром, расстройства терморегуляции и потоотделения [2, с. 127; 4].

К сожалению, прямое воздействие аэрозоля электронной жидкости на слизистую оболочку полости рта, пародонт и твердые ткани зубов только предстоит досконально изучить, т.к. вейпинг является довольно молодой практикой – всего 10 лет всемирной популярности, – и в течение такого малого временного промежутка не приходится ожидать выраженного патологического эффекта электронных паров. Кроме того, как было сказано выше, многие вейперы начали использовать электронные сигареты уже будучи курильщиками, и отличить влияние электронной жидкости от влияния табачного дыма в таких случаях не представляется возможным [9]. Единичные исследования указывают на ксеростомию, стоматиты, изменение состава слюны у вейперов [3]. В связи с этим авторы данной статьи провели собственное исследование стоматологического статуса среди молодежи, использующей различные виды ЭСДН.

Авторами был проведен устный опрос. Большинство опрошенных составляли студенты Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова возраста 19-24 лет. Участникам были заданы вопросы об их стаже пользования ЭСДН, предпочитаемых системах и жидкостях, изменениях в полости рта и состоянии зубов и десен после длительного парения, возникающих общих симптомах и пр.

62,8% опрошенных уверены, что ЭСДН не являются менее вредными, чем традиционные. Только 18,6% считают, что вейп все же более безвреден. Остальные 18,6% не уверены в безвредности электронных сигарет.

Из общего числа опрошенных 43,5% используют ЭСДН, причем наибольшей популярностью обладают одноразовые электронные сигареты и поды (каждой из этих категорий пользуются по 37,2% вейперов). 89,8% вейперов предпочитают никотинсодержащие жидкости, и лишь 3,4% – безникотиновые. Жидкости с ароматизаторами заливают 77,4% пользователей, и только 4,6% – без ароматизаторов.

83,7% вейперов имеют стаж парения более одного года, 8,6% – 6-12 месяцев, 6,5% – менее полугода и только 1,2% – менее месяца. 77,7% парят более 4 раз в день, 12,9% – 1-3 раза в день, 6,4% – 1 раз в неделю и лишь 3,2% – реже 1 раза в неделю.

63,9% вейперов не ощущают каких-либо изменений в состоянии полости рта после начала использования, однако 36,1% из них жалуются на сухость полости рта (ксеростомию) и чувство жажды, боль в горле, изменение вкуса (неприятное послевкусие, извращение в сторону кислого вкуса), участившиеся стоматиты. Некоторые из них отмечали появление налета на зубах, нарушение десневого прилегания, кариозные процессы, появление мокроты, гиперсаливацию. 9,4% вейперов испытывают дискомфорт или боль в области лица, шеи, полости рта.

88,3% вейперов не отметили каких-либо изменений общего состояния зубов и десен. 78,2% не испытывают неприятный запах изо рта. Тем не менее, 10,5% считают, что состояние их зубов и десен ухудшилось после использования ЭСДН по сравнению с состоянием до начала использования устройства, и 8,9% испытывают неприятный запах изо рта. Чаще посещать стоматолога стали лишь 9,4% вейперов.

Вейперы также жаловались на общие симптомы. 45,4% из них отмечали кашель или першение в горле, 35,9% – одышку. 34,8% вейперов чувствовали усталость, у них возникала астения или признаки депрессии. 19% испытывали головную боль, 15,9% – тошноту. Некоторые отмечали повышенное артериальное давление, потерю аппетита, заложенность носа. В случае, если вейпер воздерживался от парения, то первая за долгое время доза аэрозоля могла оказать психостимулирующий эффект и вызвать кратковременный приступ эйфории («дать в голову»), при этом появлялось покраснение кожи лица. Однако, 45,2% вейперов не ощущали никаких недомоганий.

Один из участников свидетельствовал, что у вейперов определяется более коробочный звук при перкуссии грудной клетки, что является признаком повышенной воздушности легких (эмфизема легких) [1]. Причем этот звук встречался даже у некурящих, общающихся с вейперами (очевидно, пассивным курильщиком можно стать и в случае с ЭСДН).

37,1% вейперов пользуются средствами для ухода за полостью рта для устранения последствий использования. Сами популярными являются ополаскиватели (например, марка Listerine), в том числе травяные или таежные сборы, отбеливающие зубные пасты (марка SPLAT), ирригаторы и зубные нити.

Выводы:

Популярность электронных сигарет вызывает опасение, что использование этого продукта усиливает представление о курении как о социально приемлемом явлении и подрывает усилия политики борьбы с курением, особенно в среде молодежи. Также распространено двойное употребление сигарет, приводящее к задержке или отсроченному отказу от курения.

Для защиты общественного здоровья необходимо принять общегосударственные меры на популяционном уровне профилактики, направленные против распространения вейпа. Должно быть запрещено использование электронных сигарет везде, где запрещено использование обычных сигарет. Необходимо ввести запрет на продажу электронных сигарет всем, кто не может легально купить сигареты, или в любых местах, где продажа обычных сигарет запрещена. На маркетинг, рекламу и киносцены с вейпом должны быть наложены те же ограничения, что и на маркетинг обычных сигарет. Заявления о том, что электронные сигареты являются эффективным средством для прекращения курения, должны быть запрещены до тех пор, пока производители электронных сигарет и компании не предоставят достаточных доказательств того, что электронные сигареты могут эффективно использоваться для прекращения курения.

При отсутствии таких изменений разумно предположить, что модели поведения, которые наблюдались в отношении электронных сигарет, сохранятся, что делает маловероятным их вклад в снижение вреда от употребления табака и может увеличить вред, продлевая срок службы обычных сигарет [14].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перкуссия легких: метод. рекомендации / сост. В.Я. Бобков, Е.В. Переверзева, Э.А. Доценко. Уфа, 2006. 16 с.
2. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. Киев: Изд-во «Выща школа», 1989. 447 с.
3. Влияние вейпа и табачных сигарет на слизистую оболочку полости рта / А.П. Петрова, А.О. Павлова, Ю.Д. Мирошниченко, А.А. Сергеев // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 1. С. 35.
4. Отравления формальдегидом / Медицинский информационный сервер. URL: <https://www.f-med.ru/toksikologia/formaldegid.php> (дата обращения: 05.11.2024).
5. Неволин Ф.В. Химия и технология производства глицерина. М.: Изд-во «Пищепромиздат», 1954. 204 с.
6. Никотин // БСЭ. 3-е изд., М., 1969-1978. Т. 18. С. 16-17.
7. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека: гигиенические нормативы от 1 февраля 1999 г. №1.1.725-98: утверждено Постановлением Глав. госуд. санит. врача Рос. Федерации от 23 декабря 1998 г. N 32 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200007321> (дата обращения: 06.11.2024).
8. Acrolein // Material Safety Data Sheet / Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas. URL: <https://web.archive.org/web/20120214170400/http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9922791> (дата обращения: 06.11.2024).
9. Schraufnager D.E. Electronic Cigarettes: Vulnerability of Youth // Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology. 2015. p. 2-6.
10. Formaldehyde / A.W. Franz [et al.] // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley, 2016. pp. 735-768.
11. Tobacco smoking induces expression of very-high-affinity nicotine binding sites on blood polymorphonuclear cells / F. Lebagry [et al.] // Am J Respir Crit Care Med. 1996. Vol. 153(3). pp. 1056-1063.
12. Rahman M.A. Electronic cigarettes: patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues / M.A. Rahman, N. Hann, A. Wilson, L. Worrall-Carter // Tobacco Induced Diseases. 2014. Vol. 12. 9 p.
13. Inhibition of neutrophil and monocyte defensive functions by nicotine / M.J. Pabst [et al.] // J Periodontol. 1995. Vol. 66(12). pp. 1047-1055.
14. Grana R., Benowitz N., Glantz S.A. E-Cigarettes // Circulation. 2014. Vol. 129. No. 19. pp. 1972-1986.
15. Zickler P. Study Points to Acetaldehyde-Nicotine Combination in Adolescent Addiction // National Institute on Drug Abuse. 2005. Vol. 20. No. 3. URL: https://web.archive.org/web/20090825223924/http://drugabuse.gov/NIDA_notes/NNvol20N3/Study.html (дата обращения: 07.11.2024).
16. WHO study group on tobacco product regulation: report on the scientific basis of tobacco product regulation: seventh report of a WHO study group / WHO study group on tobacco product regulation. Geneva, 2019. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/who-study-group-on-tobacco-product-regulation-report-on-the-scientific-basis-of-tobacco-product-regulation-seventh-report-of-a-who-study-group>.

© Мухин Д.А., Салихова З.А., Давлятов М.З., Комелягина Н.А., 2024.